

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2

Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOIIY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI

Mirzayev Jamshid Boymurodovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi,
TATU Farg'ona filiali katta o'qituvchisi
E-mail: j.b.mirzayev@gmail.com

Annotsiya. Maqolada korxonalar, tashkilotlarda turli axborot texnologiyalaridan foydalanishda axborot xavfsizligi risklariga alohida e'tibor qaratilgan. Axborot xavfsizligida risklarni zudlik bilan aniqlash, tahlil qilish va keyinchalik kamaytirish, yo'q qilish yoki tuzatish maqsadida baholashni talab qiladi. Ko'rib chiqilgan usullar korxonaning axborot xavfsizligining joriy holati darajasini baholash, mumkin bo'lgan yo'qotishlarni kamaytirish va aniqlangan tahdidlardan himoya qilish usullaridan foydalanish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: axborot risklari, risklarni tahlil qilish usullari, risklarni boshqarish, axborot xavfsizligi, CORAS, OCTAVE, matritsa tahlili

Kirish. Bizga ma'lumki 21 asr boshlariga kelib axborotlar inson hayotining barcha jabhalarida muhim rol o'ynay boshladi. Jamiyat rivojlanishi uchun nafaqat moddiy, instrumental va boshqa resurslar, balki axborot ham zarur bo'lib qoldi. Hozirgi davrda butun dunyo bo'ylab axborot oqimlarining tez o'sishi bilan kuzatilmoqda. Chunki rivojlanishning zamonaviy bosqichiga o'tishda texnologik innovatsiyalarning ortib borayotgan sur'atlari, ma'lumotlar hajmi, ishlab chiqarish, amalga oshirish va tarqatish sezilarli darajada oshishi kerak. Axborot hajmining eng katta o'sishi sanoat, savdo, ta'lim, bank-moliya kabi tashkilotlarda kuzatilmoqda. Axborot eng qimmatli resurs turiga aylanmoqda, uning umumiy qiymati yaqin kelajakda moddiy mahsulotlarning umumiy tannarxidan oshib ketishi kutilmoqda.

Iqtisodiyot, axborot texnologiyalari va rivojlanayotgan axborot xizmatlari bozorida sodir bo'lgan ushbu o'zgarishlarni hisobga olgan holda, diqqat bilan o'rganishni talab qiladi. Chunki qimmatli va muhim ma'lumotlarga ega bo'lish, ulardan foydalanish va uzatish tufayli bir qator korxonalar, tashkilot hatto davlatlar iqtisodiyotga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan xavflar paydo bo'lishi mumkin. Har bir korxonalar, tashkilotda ishlab chiqarish sirlari, noyob innovatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar, intellektual mulk, mijozlar, hamkorlar, xodimlarning ma'lumotlar bazasi mavjud bo'lib, ular butun ishlab

chiqarish jarayoni asoslanadi va agar bu ma'lumotlar raqobatchilar yoki boshqa yomon niyatli shaxslar qo'lga tushib qolsa, tashkilotning iqtisodi va faoliyatiga jiddiy tahdid soladi. Tarmoq texnologiyalari va mobil qurilmalarning keng qo'llanilishi tufayli qimmatli ma'lumotlarni himoya qilish muammosi har qachongidan ham keskin bo'liq qolmoqda. Korxonalar va tashkilotlarning asosiy vazifalaridan biri sifatida axborot maxfiylikini himoya qilish, ta'minlash, axborot xavfini kamaytirish va xakerlik hujumlarining oldini olish masalasi doim dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Yuqoridagilardan kelib chiqib hozirgi kunda shu sohada izlanayotgan o'zbek olimlaridan S.K.Ganiyev, A.A.Ganiyev va Z.T.Xudoyqulovlar kiberxavfsizlik sohasida, F.M.Muxtarov, M.M.Turdimatov va D.X.Tojimatovlar xavf-xatarlarni keltirib chiqaruvchi omillar, ularni aniqlash usullari, muammo va yechimlari, axborotni himoyalashda chetlab o'tishning mumkin bo'lgan ehtimollik xolatini baholash usullari sohasida izlanishlar olib bormoqdalar.[1,4] Rus olimlaridan N.G.Miloslavskaya, M.Yu.Senatorov, A.I.Tolstoy, A.I.Sokolovlar axborot xavfsizligi risklarini boshqarish sohasida amaliy qo'llanmalar yaratishgan.[5,7]

Axborot xavfsizligi risklarini baholash usullarini tahlili.

CORAS usuli Evropaning Information Society Technologies dasturi doirasida ishlab chiqilgan. CORAS usuli risklarini tahlil qilishning ba'zi usullarini moslashtirish, optimallashtirish va birlashtirishdan iborat. Ushbu usul UML (Unified Modeling Language) modelidan foydalanadi. [6]

Coras usuliga ko'ra, axborot xatarlarini tahlil qilish bo'yicha ishlar quyidagi jarayonlardan iborat:

- tahlilchi tomonidan bo'lajak vazifaning to'liq va bosqichma-bosqich tavsifi;
- tahlil qilish uchun taqdim etilgan hujjatlarning to'g'riligi va tafsilotlarini tekshirish;
- risklarni aniqlash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish;
- axborot xavfsizligiga tahdidlarning yuzaga kelishi ehtimoli va oqibatlarini baholash;
- qabul qilinadigan xatarlarni va keyingi kamaytirish yoki yo'q qilish uchun baholash uchun taqdim etilishi kerak bo'lgan risklarni ta'kidlash;
- tahdidlarni bartaraf etish.[7]

oktavE usuli (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation) axborot egasini muhim axborot aktivlari va ular bilan bog'liq risklarni aniqlash bo'yicha faoliyatga jalb qilishning katta darajasini ta'minlaydi.

OCTAVE usuli bo'yicha axborot xavfsizligi riskini baholash uch bosqichdan iborat:

- Birinchi bosqichda tashkiliy jihatlar baholanadi. Ushbu bosqichda tahlil guruhi zararni va keyinchalik riskni baholash mezonlarini aniqlashi kerak. Shuningdek, ushbu bosqichda eng muhim tashkiliy resurslar aniqlanadi va korxonada axborot xavfsizlikni saqlash va himoya qilish amaliyoti va tajribasining bugungi holati baholanadi.
- Ikkinchi bosqichda korxonaning axborot infratuzilmasini har tomonlama tahlil qilish amalga oshiriladi. Ushbu infratuzilmadan foydalanish uchun mas'ul bo'lgan bo'limlar va xodimlar o'rtasida xavfsizlik masalalari

qanchalik tez va izchil hal qilinishiga katta e'tibor qaratilmoqda.

- Uchinchi bosqich xavfsizlik taktikasini ishlab chiqish va axborotni himoya qilish va xavflarni kamaytirish rejasini tuzish bilan tavsiflanadi. Xavflarni aniqlash va tahlil qilish jarayonida tahdidlarning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar baholanadi, tahdidlarni baholashning ehtimollik mezonlari belgilanadi, shuningdek tahdidlarni amalga oshirish ehtimoli baholanadi.[5]

Xavfsizlik kafolati strategiyasini va risklarni kamaytirish rejasini shakllantirish jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- joriy xavfsizlik strategiyasini tavsiflash,
- risklarni kamaytirish uchun yondashuvlarni tanlash;
- risklarni kamaytirish rejasini tuzish,
- joriy xavfsizlik strategiyasiga o'zgartirishlar kiritish;
- xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash.

Matritsa usuli aktivlarni, zaifliklarni, tahdidlarni va boshqaruvlarni bog'laydi va tashkilot aktivlariga mos keladigan turli xil boshqaruv vositalarining ahamiyatini aniqlaydi. Tashkilotning aktivlari deganda moddiy va nomoddiy bo'lishi mumkin bo'lgan nuqtai nazardan muhim bo'lgan obyektlar tushuniladi.[6]

Matritsa metodologiyasi uchta alohida matritsani o'z ichiga oladi: tahdid matritsasi, zaiflik matritsasi va nazorat matritsasi. Ushbu matritsalaridan foydalanib, ma'lumotlar xavf tahlili uchun yig'iladi.

Barcha matritsalar o'zaro bog'langan. Zaifliklar matritsasi aktivlar va zaifliklar o'rtasidagi munosabatni, tahdidlar matritsasi zaifliklar va tahdidlar o'rtasidagi munosabatlarni va nazorat matritsasi tahdidlar va boshqaruv elementlari o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi. Matritsaning har bir katakchasi qiyamat satr va ustun elementi o'rtasidagi munosabat qiymatini ko'rsatadi.

Dastlabki tahlil jarayoni aktivlar, zaifliklar, tahdidlar va boshqaruvlar ro'yxatini yaratadi.

Matritsalar matritsa ustun elementi va satr elementi o'rtasidagi munosabat haqidagi ma'lumotlarni qo'shish orqali to'ldiriladi. Zaiflik matritsasi ma'lumotlari keyinchalik tahdid matritsasiga o'tkaziladi. Keyin xuddi shu printsiptan foydalanib, tahdid matritsasi ma'lumotlari nazorat matritsasiga kiritiladi.

Uch matritsa usuliga misol sifatida "n" aktivlar bo'lsin, aktivning nisbiy qiymati "aj (j=1, n)". Shuningdek, "C_{ij}" "V_i" zaifligining "aj" aktiviga ta'siri bo'lsin. Keyin "V_i" zaifligining tashkilot aktivlariga jami ta'siri quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$V_i = \sum_{(j-1)}^n v_{ij} * C_j \quad (2)$$

"V" zaifliklariga ta'sir qiluvchi "p" tahdidlari bo'lsin va "d_{ki}" - "V_i" zaifligining "T_k" tahdidining ta'sir potentsiali bo'lsin. Keyin "T_k" tahdidining nisbiy yig'indisi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$T_k = \sum_{(i-1)}^m d_{ki} * V_i \quad (3)$$

"p" tahdidlarini kamaytira oladigan "q" boshqaruvlari bo'lsin va "elk" "Z₀" boshqaruvining "T_k" tahdidiga ta'siri bo'lsin. Keyin "Z₀" boshqaruv elementlarining nisbiy ta'siri quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Z_o = \sum_{(l-1)}^p e_{ol} * T_l \quad (4)$$

Ushbu usulning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u deyarli har qanday tashkilotda qo'llanilishi mumkin. Metodologiyada tahlil qilish uchun yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan takomillashtirilishi mumkin bo'lgan juda qulay matritsa shablonlari mavjud.

Biroq, risklarni boshqarishning har qanday usulini amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin, u korporatsiyaning barcha ehtiyojlarini, uning parametrlarini to'liq inobatga olganligiga, shuningdek, eng yaxshi jahon amaliyoti tajribasiga javob berishiga va uning batafsil tavsifiga ega ekanligiga ishonch hosil qilish kerak.

Olingan natijalar.

Adabiyotlarda "axborot risklari"ga iqtisodiy nuqtai nazardan yondashgan holda "korxonaning axborot texnologiyalaridan foydalanishi natijasida axborot yo'qotishi yoki zarar yetish xavfini anglatadi"- deb ta'rif beradi. Boshqacha qilib aytganda, axborot risklari elektron tashuvchilar va boshqa aloqa

vositalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni hosil qilish, uzatish, saqlash va ulardan foydalanish bilan bog'liq.[1]

Axborot risklarining tasnifi

Barcha axborot risklarini bir nechta mezonlarga ko'ra turli guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Manbasiga ko'ra ichki va tashqi;
2. Tabiatiga ko'ra - qasddan va tasodifan;
3. Turiga ko'ra - bevosita va bilvosita;
4. Natijaga ko'ra- axborotni ishonchligi, dolzarblig, to'liqligi, maxfiyligini buzilishi;
5. Ta'sir mexanizmi bo'yicha: tabiiy ofatlar, baxtsiz hodisalar, xodimlar xatolari va boshqa axborot risklariga bo'linadi.

Axborot xavfi riskini hisoblashda quyidagi omillar hisobga olinadi:

1. **Resurs qiymati** – Asset Value (AV). Bu qiymat ma'lum bir axborot resursining qiymatini aks ettiradi. Riskni sifatli baholashda resurs narxi odatda 1 dan 3 gacha bo'lgan darajaga ega bo'lib, bu yerda 1 - resursning minimal qiymati, 2 - resursning o'rtacha qiymati va 3 - maksimal qiymatdir.
2. **Resursning tahdidan himoyalani darajasi** - Exposure Factor (EF) hisoblanadi. Ushbu parametr har qanday resurs ko'rib chiqilayotgan tahdidga nisbatan qanchalik zaif ekanligini ko'rsatadi. Masalan, bank tashkilotini hisobga olgan holda, avtomatlashtirilgan bank tizimining bir xil serveri eng arzonligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun hujumlar uning uchun maksimal tahdididir. Xatarlarni sifatli baholashda ushbu qiymat 1 dan 3 gacha bo'lgan oraliqda joylashgan bo'lib, bu yerda 1-eng past darajasi, 2-o'rtacha, 3-zaiflikning eng yuqori darajasi;
3. **Tahdid ehtimolini baholash** - Annual Rate of Occurrence (ARO) ma'lum bir tahdidning ma'lum vaqt oralig'ida yuzaga kelish ehtimolini ko'rsatadi va shuningdek, 1 dan 3 gacha (past, o'rta, yuqori) qiymatlarni olishi mumkin.

Eksperimental ma'lumotlarga asoslanib, belgilangan vaqt oralig'ida ma'lum bir tahdidning ta'siri tufayli kutilayotgan yo'qotishlarni baholash shakllantiriladi –Annual Loss Exposure (ALE), bu

xavf hajmini tavsiflaydi va formuladan foydalanib hisoblanadi:

$$ALE = (AV \times EF \times ARO). \quad (1)$$

Risklarni dastlabki baholashdan so'ng, hisob-kitoblar natijasida olingan qiymatlar past, o'rta va yuqori darajadagi axborot risklarni aniqlash uchun muhimlik darajalariga ko'ra tartiblanishi kerak.

Shundan so'ng, risklar darajalar bo'yicha taqsimlanadi, so'ngra birinchi navbatda e'tibor talab qiladigan risklar aniqlanadi.

Shunday qilib, risklarni boshqarish yuqori va o'rta risklar qiymatlarini past axborot risklari qiymatlariga kamaytirishdan iborat bo'lib, bunda ularni qabul qilish mumkin bo'ladi. Risk darajasini pasaytirishga formulaning bir yoki bir nechta tarkibiy qismlarini (AV, EF, ARO) ma'lum chora-tadbirlar yordamida kamaytirish orqali erishish mumkin.[6]

Bozor iqtisodiyotiga o'tish va iqtisodiy rivojlanishni prognozlashning ahamiyati ortib borishi bilan axborotning roli sezilarli darajada oshdi. Axborot kompaniyaning muvaffaqiyatli ishlashi, uning raqobatbardoshligi va normal rivojlanishining kalitiga aylandi. Shu bilan birga axborotdan keng foydalanish risklarning yangi turi – axborot risklarini yuzaga keltirdi, bu esa kompaniyalarning rivojlanishi va faoliyatiga jiddiy tahdid solishi mumkin.[2]

Xulosa.

-Ko'rinib turibdiki, risk darajasini baholash oralig'i ularning sifat qiymatini hisoblash asosida aniqlanadi. Shunday qilib, agar hisoblangan riskning qiymatlari 1 dan 18 gacha bo'lsa, past risklar- 1 dan 7 gacha, o'rtacha risk- 8 dan 13 gacha, yuqori - 14 dan 18 gacha baholanadi.

Shu sababli, axborot risklari keyinchalik kamaytirish, yo'q qilish yoki tuzatish maqsadida darhol aniqlash, tahlil qilish va baholashni talab qiladi. Shuni esda tutish kerakki, bunday riskni bartaraf etish uchun axborot xavfsizlik siyosatini ishlab chiqish zarur. Shuning uchun ham axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlar kompleks yondoshish kerak.

-Axborot risklarini boshqarish - bu mahalliy va xorijiy kompaniyalar, ayniqsa maxfiy ma'lumotlar, yashirin ma'lumotlar yoki shunchaki katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan kompaniyalar

faoliyatidagi subyektiv, murakkab va juda muhim jarayondir.

Shu bilan birga, mumkin bo'lgan axborot risklarini hisoblash va tahlil qilishning ko'plab tizimlari va usullari allaqachon ishlab chiqilgan bo'lib, ular biznesni ular to'g'risida tezda xabardor qilish va keyinchalik bozorning asosiy talablariga - kompaniyaning iqtisodiy faoliyatining uzluksizligi va xavfsizligiga rioya qilish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. S.K.Ganiyev, A.A.G aniyev, Z.T.Xudoyqulov. Kiberxavfsizlik asoslari: o'quv qo'llanma, -T.: "Nihol print" OK, 2021. - 224 b.
2. Muxtarov, F. (2023). Xavf-xatarlarni keltirib chiqaruvchi omillar, xavf-xatarlarni aniqlash usullari, muammo va yechim. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(3), 5–9. извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/70>
3. Tojimatov, D. (2023). Использование возможностей искусственного интеллекта в прогнозировании киберугроз и защите от рисков: Тожиматов Д.Х. Старший преподаватель, ТУИТ Ферганский филиал. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(2), 41–44. извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/39>
4. Xursanoy, S., & Turdimatov, M. (2023). Axborotni himoyalashda chetlab o'tishning mumkin bo'lgan ehtimollik holatini baholash usullari. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(4), 189–193. извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/174>
5. Милославская Н. Г., Сенаторов М. Ю., Толстой А. И. Управление рисками информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия–Телеком, 2013. – 130 с.
6. Киселева И.А., Исканджан С.О. Информационные риски: методы оценки и анализа // ИТпортал, 2017. №2.
7. Константиновна Баранова . Методики анализа и оценки рисков информационной безопасности елена . Образовательные ресурсы и технологии. 2015
8. Калашников А.О. Управление информационными рисками организационных систем: общая постановка задачи // Информация и безопасность. 2016. Т. 19. № 1. С. 36-45.

